

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И ФАКТОРОВ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Олимова Гулхаё

Аликулова Мухлиса

Научный руководитель: Негмаджанов Б.Б.

**Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10571303>

Аннотация. Цель работы: изучение клинических признаков и факторов риска «нишевого» симптома после кесарева сечения. 30 пациентов прошли полное обследование в частной клинике «Иннова». Проведен количественный анализ распределения всех параметров по уровню исследуемого показателя.

Ключевые слова. Кесарево сечение, экстрагенитальные заболевания, рубец, характеристики, анамнез.

Цель исследования. Изучение клинических признаков и факторов риска симптома «ниши» после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. В ходе сбора анамнеза изучались детские заболевания, формирование менархе, условия жизни, анализировались особенности акушерско-гинекологического и объективного состояния каждой пациентки.

Особое внимание было уделено особенностям предшествующей беременности, родов и их результатам для матери и плода, а также изменениям, произошедшим после кесарева сечения.

Результаты исследования и их обсуждение. 30 пациентов прошли полное обследование в частной клинике «Иннова». Уточнен анализ жалоб и истории болезни. У всех пациенток после предыдущей операции был рубец на матке, у 86,7% был 1 рубец, а у остальных было 2 и более рубцов. Среди экстрагенитальных заболеваний женщин наиболее распространенными являются: ЛОР-патология (хронический тонзиллит, гингивит, кариес, хронический синусит, хронический аллергический ринит), заболевания сердечно-сосудистой системы (в большинстве случаев гипертония), а также патологии щитовидной железы, одышка. Хронические воспалительные заболевания легких (хронический бронхит, хроническая пневмония), хронические заболевания мочевыводящих путей. Результат анализа экстрагенитальных заболеваний женщин представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ экстрагенитальных заболеваний женщин

Соматические заболевания	n=30	
	Пресс.	%
Близорукость	4	13,3
ЛОР-патология	12	40.0
Хронический бронхит, хроническая пневмония	3	10.0
Диффузное увеличение	16	53.3

щитовидной железы		
Сердечно-сосудистые заболевания	7	23,3
Гипертония	3	10.0
аёданнўта	4	13.3
Заболевания желудочно-кишечного тракта	6	20.0
Хронический пиелонефрит	9	30.0
Анемия	23	76.7

Средний возраст менархе у пациенток составил $11,6 \pm 1,5$ года, у 76,7% женщин менструальные циклы были нормальными, а у 16,25% остальных женщин наблюдались нарушения менструального цикла. Менструальные характеристики исследуемых пациенток представлены в таблице 2.

Таблица 2

Менструальная активность у исследуемых женщин

Менструация	n= 30	
	Пресс.	%
Нормоменорея	23	76,7
Олигоменорея	5	16,67
Аменорея	1	3,33
аномальные маточные кровотечения,	1	3,33

Так, если обратить внимание на патологическую частоту менструаций – у 16,25% женщин была олигоменорея, у одной – аменорея, у одной – аномальные маточные кровотечения. При анализе начала половой жизни (таблица 3) 30% женщин сообщили о раннем начале половой жизни.

Изучая анамнез женских гинекологических заболеваний, мы были уверены, что многие воспалительные заболевания являются хроническими. Ровно у 40% женщин были симптомы эндометрита, у 23,3% — симптомы эндоцервицита, у 16,67% — их сосуществование, у 10% — сальпингоофорит. Установлено, что 43,3% женщин с эндометриозом получали лечение до того, как были отмечены изменения (диаграмма 1).

Таблица 3

Возраст начала половой жизни исследуемых женщин

Возраст	Н=30	
	Пресс.	%
17-20	9	30.0

21-23	16	53.3
23-25	5	16.7

Миома матки диагностирована у 16,67%. Кистозные изменения в яичниках отмечались у 10%.

Для того, чтобы оценить площадь рубца после кесарева сечения у женщин, участвовавших в нашем исследовании, мы провели опрос и исследование на них.

Диаграмма 1

Анамнез гинекологических заболеваний исследуемых женщин

Помимо общей информации, опрос состоял из конкретных вопросов (шрамов). В таблице 4 ниже представлен анализ ответов на вопросы в области рубцов.

Таблица 4

Разбор вопросов в области рубцов

Вопрос	да	Нет
Есть ли боль в области рубца?	7 (23.3%)	23 (76.7%)
Продолжительность рубца	1-3 год	3-7 лет
	11 (36.7%)	19 (63.3%)
Наступила ли беременность после практики КС?	да	Нет
	0	30 (100%)

Изменения в рубцовом поле трудно определить при общем обследовании. Но по нашим наблюдениям в 23,3% случаев наблюдались болевые и бессознательные ощущения в области рубца, что вызывало сомнения в истончении рубца. По нашим наблюдениям, только у 4 женщин было более одного шрама. На вопрос о периоде между шрамами женщина с 3 шрамами сказала, что между первым и вторым шрамом был период в 1 год, а между вторым и третьим шрамом – 1,5 года. Из 3 женщин с 2 рубцами период между рубцами составил 2 года в 2 и 1 год в 1 (диаграмма 2). Следует отметить, что у 2 из этих женщин после операции был эндометрит.

Диаграмма 2

Анализ длительности между рубцами у женщин с более чем 1 рубцом (в годах)

Выводы. В качестве факторов риска можно выделить короткий период между рубцами, возникновение осложнений в период после операции. Все это направлено на охрану здоровья матери и ребенка, сокращение кесарева сечения, профилактику осложнений и восстановление здоровья женщин репродуктивного возраста. Аналитический (первичная и статистическая обработка полученных данных) этап: после исследования мы рассчитали средние баллы по всем исследуемым параметрам, сравнили результаты исследования и статистически проанализировали различия полученных данных. Провели количественный анализ распределения всех параметров по уровню исследуемого показателя.

References:

1. Айламазян Э.К. и др. Морфофункциональная оценка нижнего сегмента матки в конце физиологической беременности и у беременных с рубцом // Журн. акушерства и женских болезней. - 2006. - Т. 55, №4. - С. 11-18.
2. Абдикулов Б. С. и др. Случаи «near miss» в структуре вставания плаценты в рубец на матке // Хирургия Узбекистана. – 2020. – Т. 3. – С. 77-81.

3. Атаева Ф., Худоярова Д. Новые перспективы лечения и реабилитации пациентов с эндометриозом //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 36-40.
4. Буянова С.Н., Шукина Н.А., Чечнева М.А., Мгелиашвили М.В., Титченко Ю.П., Пучкова Н.В., Барто Р.А. Современные методы диагностики несостоятельности швов или рубца на матке после кесарева сечения // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2013. -№1. – С. 73-77.
5. Демидов В. Н., Гус А. И., Ярыгина Т. А. О возможности высокоточной диагностики вставания плаценты в рубец на матке после кесарева сечения при ультразвуковом исследовании //Пренатальная диагностика. – 2020. – Т. 19. – №. 4. – С. 336-342.
6. Густоварова Т. А. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке: клинико-морфологические и диагностические аспекты: автореф. дис. д-ра. мед. наук / Т. А. Густоварова. – М., 2007. – 49 с.
7. Густоварова Т. А., Иванян А. Н. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения. -- Смоленск, 2007. -- 196 с.
8. Курбаниязова В. Э., Худоярова Д. Р. Реалии Времени. Реабилитация Женщин С Рубцом На Матке //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 23-1 (101). – С. 72-78.
9. Макухина Т.Б. Особенности ультразвуковой диагностики и лечебной тактики при ведении пациенток с беременностью в рубце после кесарева сечения / Т.Б. Макухина, А.В. Поморцев // Рос. электрон. журн. луч. диагностики. - 2012. - Т. 2, № 3. - С. 95-99.
10. Микляева И. А. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОНИЗИРОВАННОГО ПРОГЕСТЕРОНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2023. – Т. 17. – №. 6. – С. 53-59.
11. Маркарян Н.М. Сравнительный анализ двух методик чревосечения // Вестник РУДН. Серия: Медицина.- 2016. -№ 2. – С. 146.
12. Милованов, А. П. Пути снижения акушерских потерь / А. П. Милованов, Е. Ю. Лебеденко, А. Ф. Михельсон // Акушерство и гинекология. - 2012. -№ 4-1. - С. 74—78.
13. Махмудова С. Э. Негмаджанов Баходур Болтаевич //JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH. – Т. 3. – №. 4. – С. 40-42.
14. Ножницева О. Н., Беженарь В. Ф. Ниша рубца на матке после кесарева сечения- новая проблема репродуктивного здоровья женщины //Журнал акушерства и женских болезней. – 2020. – Т. 69. – №. 1. – С. 53-62.
15. Негмаджанов Б. Б. и др. РЕПРАДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ЖИНСИЙ АЪЗОЛАР ПРОЛАПСИ УЧРАШ ДАРАЖАЛАРИ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 98-102.
16. Негмаджанов Б. Б., Насимова Н. Р., Жалолова И. А. РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
17. Худоярова Д. Р., Уктамова Ю. У., Шопулотова З. А. ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ //ЖУРНАЛ

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.

18. Савина Л. В. и др. РОДЫ С РУБЦОМ НА МАТКЕ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ //Практическая медицина. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 63-67.

19. Samy M., Ghoneimy E. H. F., Hitler W. Effect of Single-versus Double-Layer Uterine Closure during Caesarean Section on Niche Formation and Menstrual Irregularity //Open Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2024. – Т. 14. – №. 01. – С. 57-68.

20. Wei H. et al. Investigating the pathogens associated with *Dermacentor nuttalli* and its global distribution: A study integrating metagenomic sequencing, meta-analysis and niche modeling //International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. – 2024. – С. 100907.

